

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binás Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

AIDA MAROHOM-MANDA

Associate Professor V

MSU-Integrated Laboratory School

aida.manda@msumain.edu.ph

“NARS vs GURO”

Sa simula ay nars ang aking ninais
Na kursong matapos at gustong masungkit
Sa pag-asang sana’y aking makakamit
Mithiing propesyong sa puso inukit.

Sinikap kong kamtin ang mithing bituin
Binuno ang pagod, hirap, at panimdim
Hindi susukuan, pilit aabutin
Para sa pamilyang kay mahal sa akin.

Ngunit ang tadhana’y umayaw, humarang
Sa pangarap kong nars kahirapa’y hadlang
Hinagpis ng puso’y pilit nilabanan
Hinarap ang buhay, tinuloy ang laban.

Pagsara ng pinto, bintana’y nagbukas
Panibagong yugto ng buhay binagtas
Sa isang propesyong natatangi’t wagas
Ang tunguhin nito’y humubog ng landas.

Sa simula’y kaba ang nararamdaman
Takot at pangamba’y nagsasalimbayan
Pagtuturo mandí’y pinagsumikapang
Mapunan ang puwang ng isipang mangmang.

Sa paglagas nitong dahon ng panahon
Isang guro akong tumibay, yumabong
Sa mga danas kong sadyang mapanghamon
Hindi sumusuko, hindi umuurong.

Sa tuwi-tuwina’y ang laman ng isip
Ay maibahagi ang layuning kikip

Pumasok, magturo, maglahad, maghasik
Nitong karunungang inaral nang labis.

Anumang pangarap ang ating naisin
Dapat mangibabaw ang purong layunin
Maging nars o guro, anumang gustuhin
Tapat na gampanan ang ating tungkulin.

